

A TERCEIRIZAÇÃO DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS NOS INSTITUTOS FEDERAIS: FORMAÇÃO, JORNADA, REMUNERAÇÃO E RESPONSABILIDADES

EIXO TEMÁTICO: 05
TIPO DO ESTUDO: PP

Lucas de Moraes NEGRI

e-mail: lucasnegri88@gmail.com

Tradutor e intérprete de Libras / Programa de pós-graduação em Educação Especial UFSCar – São Carlos – UFSCar

Carlos Dyego Batista da SILVA

e-mail: cdyeggo13@gmail.com

Tradutor e intérprete de Libras / Programa de pós-graduação em Educação Especial UFSCar – São Carlos – UFSCar

RESUMO: A criação dos Institutos Federais (IFs) em 2008 consolidou a educação profissional e tecnológica como estratégica para democratizar o acesso ao ensino, especialmente na inclusão de estudantes surdos. Nesse contexto, o tradutor e intérprete de Libras exerce papel essencial, indo além da tradução linguística para mediar dimensões pedagógicas, sociais e culturais. Contudo, com a extinção do cargo efetivo pelo Decreto nº 10.185/2019, intensificou-se a terceirização desses profissionais nos IFs, gerando preocupações quanto à qualidade do atendimento educacional. As empresas contratadas, em geral, não possuem especialização na área e adotam critérios amplos, admitindo formações genéricas. Este estudo tem como objetivo analisar as implicações desse processo, considerando a formação e atuação nos IFs. A pesquisa é documental e de caráter exploratório, baseada em contratos de servidores terceirizados. Os resultados apontam fragilidades como descontinuidade do trabalho, vínculos frágeis com os estudantes e menor eficácia do processo tradutório. Evidencia-se, assim, a urgência de regulamentações específicas que assegurem formação adequada e valorização profissional, garantindo uma educação inclusiva e de qualidade, em consonância com os princípios institucionais e os direitos da comunidade surda.

Palavras-chave: educação especial. intérprete de libras. institutos federais.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito educacional, o Tradutor e Intérprete de Libras – TILS desempenha função estratégica na mediação linguística entre a língua portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais – Libras, sendo elemento essencial na garantia do acesso equitativo ao conteúdo curricular por parte dos estudantes surdos. Sua atuação consiste na tradução no ambiente educacional, promovendo a efetivação do processo de ensino e aprendizagem em contextos bilíngues e inclusivos.

A função do tradutor intérprete de Libras, em um nível mais profundo, implica entender e traduzir (in)formação/conteúdos/valores/princípios que estão sendo transmitidos para a língua alvo deste sujeito. Sendo assim, os alunos surdos precisam ser acompanhados com o auxílio do TILS, profissional fluente na língua falada/sinalizada do seu país, qualificado para desenvolver essa função (Barbosa-Junior, 2011).

Esse profissional precisa realizar a interpretação de uma língua falada/escrita para a sinalizada e vice-versa. De acordo com Lacerda (2010, p. 135), o tradutor intérprete de Libras é aquele

Profissional previsto no Decreto nº 5.626, responsável por dar acessibilidade linguística aos alunos surdos que frequentam parte da Educação Básica (do fundamental segunda etapa em diante) e Ensino Superior, interpretando do Português para a Língua de Sinais e vice-versa os conteúdos tratados no espaço educacional (Lacerda, 2010, p. 135).

Considerando-se a realidade brasileira, onde escolas públicas e privadas têm estudantes surdos matriculados em diferentes níveis de escolarização, seria impossível cumprir as exigências legais para garantir o acesso e a permanência destes alunos na escola, respeitando suas necessidades específicas, sem a presença de TILS.

Relativamente à atuação do tradutor intérprete de Libras, especificamente nos IFs, é necessário considerar as peculiaridades dessa instituição, uma vez que, devido à sua abrangência e proposta, os Institutos Federais representam uma mudança significativa no cenário da educação profissional no Brasil. Criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os IFs oferecem ensino médio técnico e ensino superior, integrando um longo percurso político e histórico da educação técnica no Brasil.

Os IFs correspondem à maior parte das unidades da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT, com 38 instituições que se encontram

distribuídas pelas 27 unidades federativas do país, como mencionado anteriormente. Para além dessas instituições, compõem a Rede EPCT dois Centros Federais de Educação Tecnológica – Cefet, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, o Colégio Pedro II e 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Conforme dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha – PNP, no ano letivo de 2022 a Rede EPCT possuía 656 unidades acadêmicas das quais 602 estão vinculadas aos IFs (Plataforma Nilo Peçanha, 2023)

Em 2008, por meio da Lei n. 11.892, ocorre o processo de expansão das ofertas de educação profissional e tecnológica, originado na transformação das escolas técnicas e outras instituições federais em Institutos Federais. Sua concepção privilegiava a perspectiva de educação politécnica¹, adotando como princípios educativos o trabalho, a cultura e a ciência. Desse modo, embora concebida como uma escola técnica, a educação não deve permanecer restrita à prática profissional, mas, avançar para a formação do cidadão, democratizando o acesso à educação para aqueles que, historicamente, “foram alijados dos processos de desenvolvimento e modernização do Brasil e viabilizar, desta forma, o pagamento da dívida social em relação a esse público” (Brasil, 2010. p. 21).

A educação profissional e tecnológica ganhou um papel fundamental no cenário educacional brasileiro, devido à presença de suas unidades por todo o país. Suas atividades e cursos são diversificados para atender a uma variedade de públicos. Dessa forma, são oferecidos cursos de acordo com as características e a demanda regional que abrangem diversas modalidades, incluindo ensino semipresencial, ensino presencial e à distância.

Outro aspecto a ser considerado refere-se a perceber que o intérprete de Libras é um interlocutor ativo que transita entre questões linguísticas, sociais, culturais e educacionais colaborando para a produção de sentidos e significados no contexto em que atua (Lacerda, 2010). Sua atividade está diretamente vinculada ao processo de ensino desenvolvido pelo professor, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 2021).

Em sua origem, a construção da formação profissional do intérprete é “multideterminada, e os profissionais têm trajetórias formativas plurais e uma construção multifacetada do desenvolvimento profissional (Giamlourença et Vilaronga, 2019). Essa configuração pode ser explicada pois “experiências coletivas e de troca entre pares e com surdos, na atuação e nos processos formativos cíclicos

e mediados, constituem o TILS enquanto agente educacional para atuar na educação (Giamlourengo, 2021).

Com a extinção do cargo de tradutor intérprete de Libras no serviço público, as instituições federais de ensino têm buscado alternativas para atender as necessidades dos alunos surdos matriculados em suas redes. Entre as medidas adotadas para suprir essa falta, destaca-se a contratação de TILS terceirizados (Santos et Santana, 2024). Essas ações visam superar as limitações impostas pelo Decreto nº 10.185/19 e garantir o atendimento adequado aos estudantes surdos. Desta forma, a terceirização passou a ser prática crescente nos IFs. Sendo assim, esse novo cenário fomenta questões sobre a formação necessária e os impactos sobre a qualidade do atendimento educacional. A partir dessa constatação, esse trabalho tem como objetivo analisar as implicações da terceirização desses profissionais, considerando sua formação e atuação dentro dos Institutos Federais.

2 MÉTODO

A presente investigação caracteriza-se como um estudo documental de caráter exploratório, fundamentado nos pressupostos metodológicos estabelecidos por Marconi et Lakatos (2004). A abordagem adotada baseia-se na análise sistemática de documentos públicos de natureza escrita, especificamente contratos para prestação de serviços de tradução e interpretação em Libras por empresas terceirizadas, complementados pelo exame das normativas legais pertinentes à função.

O recorte temporal da investigação abrange o período compreendido entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, considerando que os contratos de terceirização apresentam duração média de dois anos. O escopo geográfico engloba todas as cinco macrorregiões brasileiras, garantindo representatividade nacional dos dados coletados.

A coleta de informações foi realizada através da plataforma ComprasNet (<https://www.gov.br/compras/pt-br>), repositório oficial de processos licitatórios governamentais. Os documentos primários utilizados consistem nos editais de licitação e respectivos termos de referência, quando disponíveis.

Considerando a coexistência de diferentes marcos regulatórios para licitações públicas, a busca foi estruturada em duas etapas distintas:

Primeira etapa – Consulta fundamentada nas Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011. Nesta fase, a pesquisa é orientada pelo marco legal anterior, que regulava licitações e contratos de forma segmentada. Cada lei tratava de aspectos específicos: Lei nº 8.666/1993 – normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Lei nº 10.520/2002 – regulamentação do pregão, inicialmente na forma presencial. Lei nº 12.462/2011 – instituição do Regime Diferenciado de Contratações – RDC, voltado a maior celeridade em determinadas situações.

As consultas realizadas nesse contexto apresentam resultados vinculados aos procedimentos tradicionais, com menor integração digital e com exigências distintas em termos de modalidades e fases da licitação.

Segunda etapa – Consulta baseada na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A partir deste marco, a pesquisa passa a refletir a lógica de unificação, modernização e digitalização das contratações públicas. A nova lei constitui o novo marco legal das licitações e contratos administrativos no Brasil, revogando gradualmente as leis anteriores e buscando modernizar os processos por meio da digitalização, maior transparência e melhor planejamento das contratações públicas. Essa lei unifica dispositivos antes dispersos e introduz novidades relevantes, como a modalidade do “diálogo competitivo” e a ampliação do rol de sanções administrativas.

Quanto ao impacto na pesquisa, observa-se que há diferenças significativas: os instrumentos previstos na nova lei não se vinculam diretamente às normas anteriores, criando caminhos distintos de consulta e análise. Isso se reflete, por exemplo, no uso do ComprasNet, que passa a apresentar dois percursos de pesquisa — um vinculado às legislações antigas e outro já adequado às disposições da Lei nº 14.133/2021.

A identificação dos processos licitatórios foi conduzida mediante a utilização dos seguintes descritores: "Libras", "Tradução/Tradutor" e "Interpretação/Intérprete". O levantamento inicial foi executado em maio de 2024, com atualização posterior em janeiro de 2025 para incorporar novos processos.

Na primeira etapa de busca, foram identificados 12 pregões eletrônicos relacionados à contratação de intérpretes de Libras, com a seguinte distribuição regional: Nordeste (1), Sul (2) e Sudeste (9).

A segunda etapa resultou na identificação de 23 pregões eletrônicos, distribuídos regionalmente como segue: Nordeste (2), Centro-Oeste (1), Sudeste (13), Sul (5) e Norte (1).

Do total de 23 pregões identificados na segunda etapa, seis foram excluídos da análise pelos seguintes motivos:

- Cinco pregões não contemplavam serviços de tradução e interpretação em Libras, referindo-se a outras atividades (motorista, apoio administrativo, serviços de alimentação, leitura e transcrição Braille, psicopedagogia)
- Um pregão foi descartado devido ao cancelamento do processo licitatório

Após aplicação dos critérios de exclusão, o corpus de análise foi constituído por 29 pregões eletrônicos válidos, os quais forneceram os documentos necessários para o desenvolvimento da investigação.

Os documentos coletados foram submetidos a análise sistemática mediante organização categorial temática. Esta abordagem metodológica visa facilitar a interpretação dos dados e possibilitar comparações com os dispositivos legais vigentes.

A estruturação analítica foi organizada em quatro categorias principais:

1. **Requisitos de Formação Profissional:** Análise comparativa entre as exigências contratuais e os parâmetros estabelecidos pela legislação específica.
2. **Jornada de Trabalho:** Exame da carga horária semanal estipulada nos contratos de terceirização.
3. **Estrutura Remuneratória:** Avaliação dos valores salariais praticados e identificação de disparidades entre vagas similares.
4. **Competências e Responsabilidades:** Descrição e análise das atribuições profissionais definidas nos termos contratuais

Os dados foram sistematizados mediante consolidação categorial, estratégia que possibilita a identificação visual de indicadores relevantes e facilita a verificação de conformidade com as disposições legais aplicáveis. Esta metodologia de organização contribui para uma investigação mais aprofundada e precisa da realidade contratual, subsidiando discussões sobre adequação normativa e propostas de aprimoramento legislativo.

A análise revelou que as organizações contratadas nos processos licitatórios oferecem portfólio diversificado de serviços, incluindo: conservação e limpeza,

segurança patrimonial, serviços de recepção, reprografia, manutenção predial e de equipamentos, atividades administrativas, motoristas, operadores de elevador, serviços de enfermagem e apoio comunitário. Esta diversificação demonstra que as empresas não se especializam exclusivamente na área educacional ou em serviços de interpretação em Libras.

Os editais licitatórios e respectivos termos de referência constituem os instrumentos documentais primários para extração das informações necessárias ao processo de categorização e interpretação dos dados empíricos desta investigação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A regulamentação do trabalho do Tradutor e Intérprete de Libras no Brasil é assegurada por diferentes dispositivos legais que se complementam: a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005, que reconhecem a Libras como meio legal de comunicação e estabelecem diretrizes para a formação profissional; a Lei nº 12.319/2010, atualizada pela Lei nº 14.704/2023, que define requisitos de formação, fixa a jornada de trabalho em seis horas diárias ou trinta semanais, prevê a necessidade de revezamento em atividades superiores a uma hora e inclui a função de guia-intérprete para pessoas surdocegas. Entretanto, apesar desse arcabouço normativo, observa-se incongruência entre a legislação e a prática nos processos licitatórios de Institutos Federais, sobretudo no que se refere à formação exigida e à carga horária contratual.

Os dados coletados em 29 pregões evidenciam que apenas dois IFs diferenciam os critérios de contratação entre candidatos com formação em nível médio e superior. A maioria, por outro lado, adota critérios genéricos, permitindo a contratação de profissionais com formações diversas, sem vincular essas diferenças à remuneração ofertada.

Quanto à carga horária, os editais preveem jornadas de 20, 30 ou 40 horas semanais, sendo que 17 pregões excedem o limite legal de 30 horas estabelecido pela Lei nº 14.704/2023. Apesar disso, é importante considerar que muitos dos editais foram publicados antes da promulgação dessa norma, o que os coloca em conformidade com a legislação vigente à época. Ainda assim, essa divergência revela a necessidade de atualização nos critérios licitatórios à luz das novas exigências legais.

Outro ponto crítico refere-se à ausência da previsão de revezamento entre intérpretes, prática obrigatória para serviços superiores a uma hora de duração, conforme a nova legislação. Essa lacuna pode comprometer tanto a qualidade da interpretação quanto a saúde dos profissionais.

Em relação à remuneração, foi observada uma ampla variação salarial (R\$ 2.270,00 a R\$ 12.087,15), com média em torno de R\$ 7.000,00. Essas discrepâncias não estão, em sua maioria, justificadas por diferenças de formação ou atribuições, o que evidencia uma ausência de padronização na valoração profissional. Instituições localizadas nas regiões Sul e Sudeste tendem a oferecer os maiores valores, sugerindo a influência de políticas regionais e orçamentos locais na composição salarial.

As atribuições descritas nos editais analisados, embora em conformidade com a legislação (Lei nº 13.146/2015), frequentemente extrapolam as funções básicas do TILS. Observa-se a inclusão de atividades como tradução de editais, acompanhamento em contraturno, atuação em diferentes mídias e apoio institucional ampliado, sem a devida valorização ou exigência de qualificação condizente com essas responsabilidades.

Por fim, os achados demonstram que, apesar de avanços normativos, persistem desafios significativos na contratação e valorização dos TILS. A ausência de critérios claros e uniformes em termos de formação, carga horária, remuneração e atribuições aponta para a urgência de uma revisão nas práticas institucionais, de modo a assegurar o cumprimento da legislação vigente e a qualidade do serviço prestado à comunidade surda no ambiente educacional.

4 CONCLUSÕES

A atuação do TILS é essencial para o desenvolvimento acadêmico do estudante surdo, pois sua mediação entre a Língua Brasileira de Sinais e a língua portuguesa viabiliza o acesso ao conteúdo escolar e favorece a participação efetiva desses alunos no processo educativo.

No que diz respeito à formação, observa-se que o exercício profissional do TILS demanda competências que vão além da fluência linguística, exigindo conhecimentos pedagógicos e culturais que ampliem sua capacidade de atuação em contextos educacionais diversos. A exigência legal de formação em nível médio, com complementação por cursos específicos ou de extensão, tem influenciado

diretamente a qualidade do serviço prestado, especialmente pela ausência de critérios normativos uniformes nos editais de contratação via licitação pública.

Com relação à carga horária, foi constatado que 20 pregões estabelecem jornadas superiores ao limite de 30 horas semanais, o que desrespeita a Lei nº 14.704/2023. No entanto, muitos desses processos licitatórios ocorreram antes da nova legislação, não configurando, portanto, irregularidades. Outro aspecto preocupante é a ausência da previsão legal de revezamento entre dois profissionais TILS, prática fundamental para garantir a qualidade do serviço e preservar a saúde do trabalhador, mas não mencionada nos pregões analisados.

A análise dos valores pagos evidencia uma disparidade significativa nas remunerações — que variam entre R\$ 2.270,00 e R\$ 12.087,15 — mesmo quando os requisitos de formação são semelhantes. As regiões Sul e Sudeste concentram os maiores salários, possivelmente devido a fatores como orçamento institucional, políticas regionais e demanda por profissionais qualificados.

No tocante às atribuições descritas nos editais, verifica-se que, embora estejam em grande parte alinhadas às normativas legais, muitas extrapolam o escopo previsto, refletindo demandas institucionais que nem sempre vêm acompanhadas de reconhecimento profissional ou valorização condizente.

A terceirização da função, intensificada após o Decreto nº 10.185/2019, traz à tona preocupações importantes quanto à qualidade do serviço, dado que as empresas contratadas geralmente não são especializadas no campo educacional. Embora esse modelo traga vantagens administrativas, ele pode resultar na precarização das condições de trabalho, fragilização de direitos e comprometimento do processo comunicativo e pedagógico junto aos estudantes surdos.

Dessa forma, o presente estudo evidencia a complexidade e os múltiplos desafios enfrentados pelos TILS no ambiente educacional. As análises apontam para a urgência de adequações legais e administrativas que garantam condições de trabalho mais justas, respeitando limites legais de carga horária, assegurando revezamento, remuneração equitativa e formação adequada. Por fim, reforça-se que a efetivação de políticas inclusivas exige respaldo normativo sólido e compromisso institucional com a equidade, de modo a garantir o direito pleno à educação e à cidadania dos sujeitos historicamente excluídos.

REFERÊNCIAS COM HIPERLINKS

- [Barbosa-Junior, J. \(2010\). A função do tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - Libras: âmbitos de atuação e o intérprete educacional. *Caderno de Resumos – I Simpósio Profissão Tradutor \(PROFT 2010\)* \[PDF\]. PROFT em Revista, São Paulo, v. 1, nº 1. \(link externo\)](#)
- [Brasil. \(2008\). *Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.* \(link externo\)](#)
- [Brasil. \(2010\). *Um novo modelo em educação profissional e tecnológica: concepção e diretrizes.* PDE. \(link externo\)](#)
- [Brasil. \(2021\). *Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 \(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional\), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos.* Diário Oficial da União, Brasília, 04 de agosto de 2021. Seção 1, p. 1. \(link externo\)](#)
- [Giamlourença, P. R. G. M. \(2021\). *Formação continuada e desenvolvimento profissional do tradutor e intérprete de língua de sinais na educação a distância, EaD* \[Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos\]. Repositório UFSCar. \(link externo\)](#)
- [Giamlourença, P. R. G. M., & Vilaronga, C. A. R. \(2019\). Tradutor e intérprete de Libras: prática e formação profissional. *Revista Translatio*, 17, 1-17. \(link externo\)](#)
- [Instituto Federal do Paraná. \(2024\). *Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPR 2024-2028.* \(link externo\)](#)
- [Lacerda, C. B. F. de. Tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais: formação e atuação nos espaços educacionais inclusivos. *Cadernos de Educação*, n. 36, 2010. Manacorda, M. A. \(2000\). *Marx e a pedagogia moderna* \(3ª ed.\). Cortez. \(link externo\)](#)
- [Lakatos, E. M., & Marconi, M. D. A. \(2007\). *Fundamentos de metodologia científica.* 5. reimp. São Paulo: Atlas, 310. \(link externo\)](#)
- [Plataforma Nilo Peçanha. \(2023\). *Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.* \(link externo\)](#)
- [Santos, Muyara dos; Santana, Ana Paula. *Tradutores e intérpretes educacionais: reflexões acerca da formação e contratação.* Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial, v. 11, n. 1, e0240009, 2024. \(link externo\)](#)

Notas da Autoria

Nota 01. Entende-se a politécnica ou a educação politécnica como aquela que associa teoria e prática numa formação intelectual, manual e corporal que favoreça o pleno desenvolvimento humano e, assim, possibilite ao sujeito

reflexão crítica para superar a alienação decorrente da repetição sistemática do trabalho simples, forma que não implica construção de conhecimento profícuo para o trabalhador (Manacorda, 2000).